

Topisches Clascoteron (Winlevi®) – Pharmakologie, klinische Evidenz und Zulassungsstatus in Europa

[Startseite](#) / [Medizinwissen](#) /

Topisches Clascoteron (Winlevi®) – Pharmakologie, klinische Evidenz und Zulassungsstatus in Europa

[04/10/2025](#) [Medizinwissen](#) [Edith Leisten – Autorin & ärztliche Einordnung](#)

Clascoteron (Winlevi®) ist ein topischer Androgenrezeptor-Inhibitor und stellt die erste antiandrogene Creme zur Behandlung der Akne vulgaris dar. Mit der positiven Empfehlung des CHMP im August 2025 rückt die Zulassung in der EU in greifbare Nähe. Die Wirksamkeit und Sicherheit wurden in zwei pivotalen Phase-3-Studien sowie einer offenen Langzeitstudie belegt. Clascoteron zeigt eine signifikante Reduktion entzündlicher und nichtentzündlicher Läsionen bei gleichzeitig niedriger systemischer Exposition. Der Wirkstoff bietet damit eine neue therapeutische Option insbesondere bei Patienten, für die systemische Antiandrogene nicht geeignet sind.

Pharmakologie und Wirkmechanismus

Clascoteron (Cortexolone 17 α -propionat) ist ein steroidaler, kompetitiver Antagonist des Androgenrezeptors. In vitro blockiert der Wirkstoff die Bindung von Dihydrotestosteron (DHT) in Sebozyten und hemmt dadurch die Transkription

androgenabhängiger Gene, die für Sebumproduktion und inflammatorische Zytokinexpression verantwortlich sind. Durch seine rasche Hydrolyse zu inaktivem Cortexolon nach dermalen Applikation bleibt die systemische Bioverfügbarkeit minimal. Der lokale Angriffspunkt erlaubt die Reduktion mehrerer aknepathogener Mechanismen (Sebumüberproduktion, Entzündung) ohne systemische Nebenwirkungen, wie sie unter Spironolacton oder oralen Kontrazeptiva auftreten können [1,2].

Klinische Daten

Zwei identische, multizentrische, randomisierte, doppelblinde Phase-3-Studien (CB-03-01/25 und CB-03-01/26) untersuchten 1440 Patientinnen und Patienten ab 9 Jahren mit moderater bis schwerer Akne. Nach 12-wöchiger Applikation von Clascoterone-Creme 1% zweimal täglich wurde ein Therapieerfolg (Investigator's Global Assessment [IGA] 0/1 mit ≥ 2 -Stufen-Verbesserung) bei 18,4–20,3% der Behandelten versus 6,5–9,0% unter Vehikel erzielt ($p < 0,001$). Zudem zeigte sich eine signifikante Reduktion entzündlicher (ca. $-7,4$) und nichtentzündlicher Läsionen ($-8,6$ im Vergleich zum Vehikel) [1]. Lokale Reaktionen wie Erythem, Trockenheit oder Pruritus waren meist mild und transient.

In einer offenen Langzeit-Erweiterungsstudie über bis zu 12 Monate blieb das Sicherheitsprofil günstig. Von 598 behandelten Patientinnen und Patienten berichteten 18,1% über therapieassoziierte Nebenwirkungen, keine davon schwerwiegend. Die Häufigkeit von Erythem (8–8,5%) und Trockenheit (10%) blieb gering. Der Anteil der Probanden mit IGA 0/1 stieg kontinuierlich auf 48,9% nach neun Monaten an, was auf eine anhaltende Wirksamkeit hindeutet [2].

Regulatorische Aspekte

Nach anfänglicher Ablehnung im April 2025 aufgrund potenzieller Risiken einer Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-(HPA)-Achsen-Suppression in der Adoleszenz empfahl der CHMP im August 2025 nach Re-Evaluation die Zulassung von Winlevi® [3]. Einschränkend gilt die Indikation für Erwachsene sowie für die Behandlung der Gesichtsakne bei Jugendlichen ab 12 Jahren. Begleitende Risikominimierungsmaßnahmen beinhalten die Dosiskontrolle, ärztliche Supervision und Informationsmaterialien für Fachpersonal. Clascoterone wird als 10 mg/g Creme (ATC-Code D10AX06) angeboten [4].

Schlussfolgerung

Clascoterone etabliert als erster topischer Androgenrezeptor-Antagonist einen neuen Wirkansatz in der Aknetherapie. Die Studien belegen eine statistisch signifikante, klinisch relevante Wirksamkeit bei günstigem Sicherheitsprofil und minimaler systemischer Exposition. Die europäische Zulassung erweitert das therapeutische Spektrum insbesondere für Patientengruppen, bei denen systemische Antiandrogene kontraindiziert sind. Langzeitdaten unterstützen die dauerhafte Anwendung im Rahmen einer kontrollierten topischen Therapie.

Literatur

1. Hebert A, Thiboutot D, Stein Gold L, et al. Efficacy and Safety of Topical Clascoterone Cream 1% for Treatment in Patients With Facial Acne. *JAMA Dermatol.* 2020;156(6):621-630. doi:10.1001/jamadermatol.2020.0465
2. Eichenfield LF, Hebert AA, Stein Gold L, et al. Long-Term Safety and Efficacy of Twice-Daily Topical Clascoterone Cream 1% in Patients ≥ 12 Years of Age With Acne Vulgaris. *J Drugs Dermatol.* 2023;22(8):810-816. doi:10.36849/JDD.7592
3. European Medicines Agency (EMA). Questions and Answers on the Approval of the Marketing Authorisation for Winlevi (clascoterone). EMA/277213/2025; 26 August 2025.
4. European Medicines Agency (EMA). Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP): Summary of Positive Opinion for Winlevi (clascoterone). EMA/CHMP/244647/2025; 25 August 2025.